

APP

Katalog für Nachhaltigkeitsprinzipien & Aktionspunkte

Quellen können via QR-Code angeschaut werden:

Leitprinzipien für Nachhaltigkeit

Leitprinzipien der Nachhaltigkeit sind Grundsätze des Handelns und Verhaltens, an denen sich das Produktdesign orientieren kann, um Nachhaltigkeit in das Produkt zu integrieren.

Aus den in der Fußnote genannten Quellen wurden die Leitprinzipien und ihre Aktionspunkte herausgearbeitet.¹ Die Aktionspunkte zeigen auf, welche Aktivitäten im Sinne der nachhaltigen Produktgestaltung umgesetzt werden können.

Wiederverwendbarkeit

Der Begriff Wiederverwendung basiert in der Regel definatorisch darauf, dass Vorhandenes verwendet wird, um Neues zu schaffen². Im Sinne der Nachhaltigkeit von IT (Software & Hardware) kann dies auf die Wiederverwendung von Software, -Bibliotheken oder -Komponenten übertragen werden sowie eine möglichst lange und effiziente Nutzung von Hardware und Software. Im Folgenden werden mögliche Aktionspunkte für das Leitprinzip der Wiederverwendbarkeit genannt:

- Unabhängigkeit: Entkopplung der Funktionalitäten von Hardware
- Regelmäßige Updates Wiederverwendung von Code: Verwendung von Coding libraries, Frameworks und Low Code Werkzeugen
- Verwendung von Softwareentwicklungs- Tool Kits
- Updatefähigkeit
- Betrieb von Rechenzentren:
 - Verwendung von Brauchwasser für Datenzentren
 - Umrüstung von Datenzentren auf die Verwendung von wiederaufbereitetem Wasser
 - Verwendung von erneuerbaren Energien
 - Längere Verwendung von Hardware
 - Recycling-Strategie für Hardware

Negative Effekte vermeiden:

Bei der Produktion oder dem Verbrauch bestimmter Güter bzw. der Erbringung und Entgegennahme von Dienstleistungen kann es zu Nachteilen (negativen Effekten) für Dritte kommen. Diese Effekte wirken sich negativ auf Mensch und Umwelt aus, werden jedoch nicht in die Preise und Profitbildung der produzierenden oder dienstleistenden Unternehmen einkalkuliert³. Im Sinne der Nachhaltigkeit von IT (Software & Hardware) geht es hierbei darum, mögliche negative Effekte auf Umwelt und Mensch zu vermeiden, wie bspw. Verbrauch von Wasser für die Datenzentren, statt Landwirtschaft⁴, Umgang mit toxischen Stoffen, Konflikte wg. seltenen Erden⁵ und geplante Obsoleszenz⁶. Auch Aktionspunkte, die versuchen, die negativen Effekte umzudrehen, zählen dazu. Im

¹ vgl. Environment | Ethical consumer, 2023; Sustainability - Positive Marks | Ethical consumer, 2021; Hilty et al., 2017; Jardim, 2017; TCO Certification, 2023.

² vgl. Stützle, 2002, S.11.

³ vgl. Waschbusch, 2018.

⁴ vgl. Benoit, 2023.

⁵ vgl. deutschlandfunk.de, o. D.

⁶ vgl. Dallmus, 2022.

Folgenden werden mögliche Aktionspunkte für das Leitprinzip der negativen Effekte vermeiden genannt:

- **Vermeidung von "green-washing"**: keine unzutreffenden Umweltversprechen machen
- **Proaktive Klimapolitik**: Realistische Zielsetzungen und transparente Berichterstattung
- **Vermeidung von Suchterscheinung bei Nutzenden** bspw. durch ethische Designprinzipien, zeitliche Erfassung der Aktivität, etc.
- **Transparenz über negative Effekte**: berichten über negative Auswirkungen des Produkts.
- **Reduzierung der Landnutzung für Datenzentren**: Datenzentren sollten so gebaut werden, dass sie wenig Land verbrauchen.
- **Antikorruptionsmaßnahmen**: klare Prozesse festlegen, um Korruption zu verhindern.

Ressourcenschonung

Ressourcenschonung bezieht sich auf die effiziente Nutzung von natürlichen Ressourcen, um ihren Verbrauch zu minimieren und ihre Verfügbarkeit für gegenwärtige und zukünftige Generationen zu erhalten. Dieser Ansatz zielt darauf ab, die Umweltbelastung zu reduzieren, Abfall zu vermeiden und nachhaltige Produktions- und Konsumgewohnheiten zu fördern. Ressourcenschonung basiert auf dem Prinzip, dass natürliche Ressourcen begrenzt sind und verantwortungsbewusst genutzt werden sollten, um Umweltauswirkungen zu minimieren und ökologische Gleichgewichte zu erhalten⁷. Im Folgenden werden mögliche Aktionspunkte für das Leitprinzip der Ressourcenschonung genannt:

- Einführen eines **Energiesparmodus** als Standard bei Hard- und Software bspw. durch automatische Aktivierung des Ruhezustandes
- Energie-sparsame IT bspw. durch optimierte Algorithmen oder **stromsparende** Hardware
- Effekte sowie **Webfonts** so auswählen, dass möglichst wenig Energie verbraucht wird bzw. möglichst wenige Daten übertragen werden
 - Energie- Effiziente Schriftarten auswählen; vorinstallierte Fonts so wie Arial, TNR; ink-saving fonts; mit Tools wie Font Subsetter können nicht benötigte Zeichen ausgeschnitten werden
 - Reduzierung des Weißraums und Einführung des **Dunkelmodus**.

Sparsamkeit der Datenübertragung

Die Datenübertragung verbindet Methoden, um Informationen von einer Informationsquelle (Sender) zu einer Informationssenke (Empfänger) weiterzugeben. Dies kann durch elektrische-, optische Signale oder elektromagnetische Wellen transportiert werden⁸. Das Übertragen von Daten hat ebenfalls Einfluss auf unsere Umwelt bspw. durch die Landnutzung und den Wasserverbrauch von Datenzentren. Aus diesem Grund ist die Sparsamkeit in der Datenübertragung eine weitere Stellschraube, um Nachhaltigkeit in der

⁷ vgl. Haufe, 2021.

⁸ vgl. Datenübertragung, o. D.

IT (Software) herzustellen. Im Folgenden werden mögliche Aktionspunkte für das Leitprinzip der Sparsamkeit der Datenübertragung genannt:

- Wenn Daten im Streaming-Modus (also in Echtzeit) übertragen werden sollen, dann in kleinerer **Auflösung**
- Auf **Clean Code** achten:
 - Komplexe Skripte reduzieren oder minimieren (durch das Minimieren werden zusätzliche Zeichen entfernt),
 - unnötige Plugins vermeiden,
 - Redundanz vermeiden
 - effiziente Queries (Anfragen an eine Datenbank) schreiben,
 - bei den verwendeten Frameworks und Bibliotheken sicherstellen, dass diese die Reduzierung von Medieninhalten (z.B. Bildern und Videos) beachten
- **Drittanbietercode** reduzieren:
 - "preconnect" oder "dns-prefetch" Ressource hints verwenden, um frühzeitige Verbindungen zu Drittanbieter-Ursprüngen herzustellen und die Ladeleistung zu verbessern
- Aktuelle, datenreduzierte **Bildformate** nutzen
- Vermeiden von **dynamischen Inhalten** (z.B. automatisch wechselnde Designs, automatisch abspielbare Videos, automatische Datenübertragung, etc.)
- **Standardeinstellungen** so gestalten, dass möglichst wenige Daten übertragen werden
- **Tracking** vermeiden, d.h. Nutzungsdaten sollen nicht (an andere) Anbieter übertragen werden.
- **Weiterleitungen** an andere Dienste (z.B. Zahlungsdienste) vermeiden, um unnötige Umleitungen zu vermeiden und die Ladezeit zu reduzieren
- **Werbung** bzw. Werbeskripte vermeiden
- **Cookies** vermeiden
- Vermeidung von automatischem **Wiedergeben** von Inhalten z.B. Video Auto-Play
- Den Nutzenden die **Kontrolle** über die Daten ermöglichen z.B. durch einfache Zugänglichkeit der Einstellungen zur Datenübertragung
- Vermeidung von **Reizüberflutung** z.B. durch statische Inhalte, langsamen Wechsel von Inhalten, seltene Aktualisierung von Inhalten
- Verwirrende **Benutzererfahrung** (UX Design) mithilfe z.B. von Cumulative Layout Shift - Messung vermeiden
- Lazy Loading verwenden, indem Bilder und andere Medieninhalte erst dann geladen werden, wenn sie im sichtbaren Bereich des Benutzenden erscheinen
- Server Requests minimieren, durch Caching, Lazy Loading, Reduzierung von HTTP-Anfragen, HTTP/2-Protokoll verwenden (Multiplexing ermöglicht mehrere Anfragen in einem einzigen Verbindungspfad)

Sparsamkeit der Datenspeicherung

Die Datenspeicherung ist der Vorgang, um Daten in elektromagnetischer oder optischer Form zu speichern, dies kann auf einer Speicherplatte, auf dem Gerät selbst oder aber auch in der Cloud erfolgen⁹. Die Speicherung von Daten hat einen Einfluss auf die Umwelt. Je

⁹ vgl. Hoogenraad, 2023.

sparsamer gespeichert werden kann, desto weniger Land, CO2 und Wasser wird in den Datenzentren, die die Clouds betreiben, verbraucht. Aus diesem Grund ist die Sparsamkeit der Datenspeicherung eine weitere Stellschraube, um Nachhaltigkeit in der IT (Software) herzustellen. Im Folgenden werden mögliche Aktionspunkte für das Leitprinzip der Sparsamkeit der Datenspeicherung genannt:

- Datenwiederherstellbarkeit gewährleisten, z.B. durch regelmäßige Archivierung von Daten
- Duplikate vermeiden
- Regelmäßige Löschung der nicht benötigten Dateien, Inhalte o.ä.
- Weniger Daten verwenden durch Datenkomprimierung,
- z.B. **Bilder**: Durch Tools wie SVGO, TinyPNG etc. können JPGs, SVGs, PNGs etc. teilweise deutlich komprimiert, **Icons** können in einer SVG-Sprite zusammengefasst werden
Komprimierung von HTML-, Javascript- und CSS-Quellcodes
- Reduzierung der **Auflösung** von Videos und Bildern, für Bilder explizite Breiten- und Höhenangaben setzen
- für Bild/Grafik sollte das effizienteste **Dateiformat** verwendet werden, z.B. für Bilder WebP statt JPG und für Icons SVG statt PNG.
- die **Dateigröße** von Videos können reduziert werden, indem sie komprimiert werden beispielhafte Software "HandBrake"
- Inhalte so gestalten, dass die Rechenleistung der Hardware angepasst werden kann
- Effiziente Speicherung
- **Plattformunabhängigkeit** und Portabilität der Software gewährleisten: die Software so entwickeln, dass sie auf verschiedener Hardware und in verschiedenen Betriebssystemen ausführbar ist.
- Einfache Lösbarkeit von Daten erlauben
- **Löschung** von nicht gebrauchten Daten anbieten
- Verwenden der AMP-Technologie (Accelerated Mobile Pages), um das Laden von Apps auf mobilen Geräten zu beschleunigen.

Gesundheit und Zugänglichkeit

Die Gesundheit und Zugänglichkeit von IT im Sinne der Nachhaltigkeit, lässt sich wie folgt definieren. Bei der Gesundheit geht es darum IT in einer Art und Weise zu gestalten, sodass keine **physischen und mentalen Gesundheitsschäden** entstehen. Idealerweise sollte Technologie so gestaltet werden, dass sie ungesunden Nutzungsmustern entgegenwirkt und Nutzer aktiv bei der Förderung eines gesunden Lebensstils unterstützt¹⁰ bspw. durch den **Verzicht auf suggestiv Benachrichtigungen**. Die Zugänglichkeit bezieht sich darauf, wie einfach der Zugriff und die Nutzung sind. Hohe Zugänglichkeit bedeutet, dass der Zugang zu Daten und Software netzwerkbasiert und **kostengünstig** oder angemessen bezahlt ist. Außerdem sollte bei der Zugänglichkeit die diverse Bevölkerung berücksichtigt werden z.B. durch die **Barrierefreiheit**, die sich in einer Audiofunktion von Webseiten für Gehörlose oder einfacher Sprache für Menschen mit Handicap äußern kann.¹¹ Im Folgenden werden mögliche Aktionspunkte für das Leitprinzip der Gesundheit und Zugänglichkeit genannt:

¹⁰ vgl. Grosch et al., 2023.

¹¹ vgl. Grosch et al., 2023.

- Vermeidung von “Dark Patterns”, wie bspw. Endlose Feeds, und suggestive Benachrichtigungen, Rankerungen oder Wettbewerbe
- Keine versteckten Kosten
- Verständlichkeit der **Einstellungen** und ihrer Auswirkungen fördern
- Ermöglichung von **Feedback**
- Schutz vor Manipulation und Ausfällen durch z.B. verteilte Speicherung
- **Datenschutz** gewährleisten bspw. durch Möglichkeit die gespeicherten Daten einzustellen
- **Nachtmodus** integrieren oder **Zeituhr**, um vor dem Schlafengehen die App nicht mehr zu verwenden.
- Stress vermindern, bspw. durch wenige bis keine **Benachrichtigungen**
Pausenregelungen implementieren bspw. durch automatisierte Erinnerungen an Pausen oder kurze Bewegungsclips
- Berücksichtigung von **Sprachenvielfalt**
- **Barrierefreiheit** priorisieren, die Software soll auf einer Vielzahl von Geräten und Plattformen, einschließlich Technologien für Menschen mit Behinderungen, was Benutzerfrust minimiert und ethischen Standards entspricht, funktionsfähig sein